

Wirt-Gast-Systeme

Dynamisch kovalente Selbstassemblierung von Chlorid- und Ionenpaar-templierten Kryptaten

Selina Hollstein, Oleksandr Shyshov, Marko Hanževački, Jie Zhao, Tamara Rudolf, Christof M. Jäger, und Max von Delius*

Abstract: Während supramolekulare Wirte mit der Fähigkeit zum Binden und Transportieren von Anionen und Ionenpaaren heutzutage weit verbreitet sind, sind selbstassemblierte Architekturen immer noch selten, obwohl sie einen inhärenten Mechanismus für die Freisetzung der Gastionen bieten. In dieser Arbeit beschreiben wir die dynamisch kovalente Selbstassemblierung von dreizähligen, Harnstoff-basierten Kryptaten, die durch zwei Orthoester-Brückenköpfe verbunden sind. Diese Wirte zeigen Affinitäten für Anionen wie Cl^- , Br^- und I^- in moderater Höhe, die typischerweise vorteilhaft für Anwendungen im Membrantransport sind. In bislang beispiellosen Experimenten konnten wir das Ionenpaar Cs-Cl dissoziieren, indem wir simultan zwei passende Orthoester-Wirte für das Cs^+ and das Cl^- Ion selbstassemblierten.

Einleitung

Vor einem halben Jahrhundert zeigten Pionierarbeiten von Park und Lehn,^[1] dass einfach Anionen wie das Chloridion in artifiziiellen Rezeptoren eingeschlossen werden können. Über die letzten zwei Jahrzehnten wurde der Fortschritt in der Synthese^[2] vorangetrieben, verbunden mit einem wachsenden Anwendungsfeld von Anionenrezeptoren,^[3] vor allem in der Sensorik,^[4] dem Transport^[5] und auch für Umwelt-^[6] sowie Medizin-bezogene Zwecke.^[7]

Während eine große Anzahl an konventionell synthetisierten Anionenrezeptoren veröffentlicht wurden, inklusive einiger makrobizyklischer Architekturen mit besonders hohen Bindungsaffinitäten,^[8] sind selbstassemblierte, rein organische

Wirte für Anionen immer noch selten. Nach unserem besten Wissen sind selbstassemblierte, rein organische Wirte für Ionenpaare bislang unbekannt. Beispiele für selbstassemblierte, organische Anionenrezeptoren umspannen Wasserstoffbrücken-basierte Käfige (Gast: PO_4^{3-} oder SO_4^{2-}),^[10] Disulfid-basierte Dimere von zyklischen Peptiden (Gast: SO_4^{2-})^[11] und Architekturen basierend auf Iminen oder Acylhydrazonen.^[12] Für Anwendungen, in denen effektiver Anionentransport von einer durch einen Stimulus ausgelösten Freisetzung vom Gast profitieren,^[13] erscheinen uns selbstassemblierte Wirte als vorteilhaft, da sie einen inhärenten Freisetzungsmechanismus bieten.

Angesichts der Tatsache, dass dreizählige Architekturen besonders in der Chemie der Anionenrezeptoren weit verbreitet sind,^[14] fragten wir uns, ob wir uns die dynamisch kovalente Chemie^[15] der Orthoester^[16] zu Nutzen machen können, die wir kürzlich für die Selbstassemblierung von Kryptaten für einfache Kationen eingesetzt hatten (Abbildung 1a).^[17] Diese Orthoester-Kryptaten zersetzen sich in wässrigem Medium mit einstellbarer Reaktionsgeschwindigkeit und bieten deshalb einen pH-getriebenen Freisetzungsmechanismus,^[18] der im Kontext der supramolekularen, medizinischen Chemie^[7a,b,19] von Nutzen sein könnte. Hier berichten wir von der dynamisch kovalenten Selbstassemblierung von solchen Wirten basierend auf der Chlorid-templierten Reaktion von einfachen Orthoestern mit Harnstoff-basierten Diolen (Abbildung 1b, oben). Während deren niedrige Löslichkeit die Durchführung von Membran-

[*] S. Hollstein, Dr. O. Shyshov, Dr. J. Zhao, T. Rudolf, Prof. Dr. M. von Delius
Institut für Organische Chemie, Universität Ulm,
Albert-Einstein-Allee 11, 89081 Ulm (Deutschland)
E-mail: max.vondelius@uni-ulm.de

Dr. M. Hanževački, Dr. C. M. Jäger
Department of Chemical and Environmental Engineering,
University of Nottingham
University Park, Nottingham NG7 2RD (Großbritannien)

© 2022 Die Autoren. Angewandte Chemie veröffentlicht von Wiley-VCH GmbH. Dieser Open Access Beitrag steht unter den Bedingungen der Creative Commons Attribution License, die jede Nutzung des Beitrages in allen Medien gestattet, sofern der ursprüngliche Beitrag ordnungsgemäß zitiert wird.

Abbildung 1. a) Vorherige Arbeit basierend auf Metall-templierten Orthoester-Kryptaten. b) Chlorid-templierte Selbstassemblierung von Orthoester-Kryptaten und Eintopf-Coassemblierung von Anion- und Kation-Kryptaten ($\text{R} = \text{CH}_3, \text{H}$).

isolierten Ausbeuten von 55%, 48%, 23% und 44%. Die Bildung von Chlorid-bindenden Kryptaten wurde durch ^1H -NMR und ^{13}C -NMR Spektroskopie (Abbildung 2b und Abbildung S2), hochaufgelöster Massenspektrometrie (Abbildung 2c) und ATR (attenuated total reflection)-Infrarotspektroskopie unterstützt. Das repräsentative ^1H -NMR Spektrum von $[\text{Cl}^- \text{C}o\text{-Me}_2\text{-ur-C2}]\text{PPh}_4^+$ zeigt eine reine Substanz, allerdings mit signifikanter Signalverbreiterung, die zuvor auch in einem verwandten Thioharnstoff-Wirt gefunden wurde.^[20]

Molekulare Dynamik: Struktur und H-Brücken

Um Einblicke in die dynamische Struktur der Kryptanden und Kryptate zu erhalten, verwendeten wir Mikrosekunden Molekulare Dynamik (MD) Simulationen. Diese bestätigten die sehr hohe Flexibilität des Kryptatsystems, die signifikant von der Lösungsmittelkomposition beeinflusst wird. Simulationen wurden für *o*-Me₂-ur-C2 in der Anwesenheit und Abwesenheit des Chlorids in reinem Chloroform oder DMSO, sowie in einem 5:1 Lösungsmittelgemisch durchgeführt. In DMSO zeigt der Kryptand hohe Flexibilität mit der Möglichkeit für die DMSO Moleküle den Kryptanden zu betreten und H-Brücken mit den Harnstoff-Gruppen aufzubauen. In dem unpolaren Lösungsmittel Chloroform hingegen zeigt *o*-Me₂-ur-C2 eine etwas kompaktere Struktur, in der sich H-Brücken regelmäßig zwischen den Harnstoff-Funktionalitäten ausbilden (Abbildung 3 und Abbildung S50).

Im Komplex mit Cl^- dominiert die Struktur, in der alle drei Harnstoff-Einheiten das eingeschlossene Anion binden. Trotzdem bleibt die Flexibilität des Kryptatgerüsts hoch, wie in Abbildung 3 (und Abbildung S51) gezeigt. Mehr Fluktuationen wurden in den phenylhaltigen Verbindungen beobachtet, wohingegen die Orthoester-Brückenköpfe und Harnstoffgruppen eher statisch blieben. Die Phenyl-Verbindungen zeigten unterschiedliche Wechselwirkungen untereinander, darunter häufige, aber kurzlebige π - π -Wechselwirkungen.

Wichtig zu erwähnen ist, dass in der Anwesenheit von DMSO zusätzliche Bindungsgeometrien in längeren Simulationen gefunden werden können. In diesem Fall kann DMSO in den Hohlraum eindringen und H-Brücken mit dem Harnstoff ausbilden, wohingegen dem Chloridion nur noch zwei Harnstoffeinheiten zur Bindung übrigbleiben. Diese alternative Bindungsweise, wenn auch weniger häufig, zeigt sich mit einer Lebenszeit von bis zu 500 ns auch in Simulationen im 5:1 (Chloroform/DMSO) Lösungsmittelgemisch (Abbildung S52c).

Daher können in der Anwesenheit von DMSO zwei unterschiedliche, langsam ineinander übergehende Bindungsweisen existieren, in denen das Cl^- Ion entweder alle drei oder nur zwei Harnstoffeinheiten binden kann. Eine ähnliche Veränderung der Komplexierung von Cl^- durch *o*-Me₂-ur-C2 konnte in keiner der durchgeführten Simulationen in Chloroform beobachtet werden, was den wichtigen Lösungsmittelleffekt unterstreicht. Die Kombination aus hoher konformativer Flexibilität mit gesamtatomaren Fluktua-

Abbildung 3. Dynamische Strukturanalyse von *o*-Me₂-ur-C2 mit Hilfe von MD-Simulationen. Die Flexibilität der Käfige ist mit atomarer Wurzel der mittleren Fluktuationsquadraten (rmsf) von schweren Atomen als Farbschema an den Schwerpunktstrukturen dargestellt. Farbschemawerte in Å. Repräsentative Konformationen in DMSO (links) und Chloroform (rechts) ohne (oben) und mit (unten) Chloridion-Bindung zeigt die Möglichkeit von DMSO-Molekülen im Käfig zu binden, mit oder ohne Anwesenheit des Anions, während Strukturen ohne Chlorid in Chloroform frequentierte intramolekulare H-Brücken zwischen den Harnstoffeinheiten zeigen.

tionen (bis zu sechsmal höher im Vergleich zu dem zuvor untersuchten System der Kation-bindenden Kryptaten)^[21] sowie asymmetrischer Cl⁻ Koordination und kompetitiver DMSO-Inklusion könnte die Signalverbreiterung in den ¹H-NMR Spektren und die moderaten experimentellen Bindungsaffinitäten erklären (siehe unten). Die dynamische Bindungsweise könnte auch der Grund sein, wieso es uns trotz ausführlicher Versuche nicht möglich war, Einkristalle für Röntgenkristallographie zu erhalten.

Wirt-Gast Titrations und MS/MS Studien von Heteroleptischen Kryptanden

Um das Entfernen des Chloridtemplats zu ermöglichen, versetzten wir den festen Kryptaten [Cl⁻⊂*o*-Me₂-ur-C2]PPh₄⁺ mit wasserfreiem Methanol in der Hoffnung, dass dies zum selektiven Lösen des Tetraphenylphosphoniumchlorids führt. Nach Rühren der Suspension für einen Tag wurde in der Tat der leere Käfig erhalten, wie durch das Fehlen der PPh₄⁺ Signale im ¹H-NMR Spektrum (Abbildung 2b, unten) bestätigt wurde. Wie erwartet wurde das Signal des dem Harnstoff zugehörigen Protons durch das Entfernen des Chloridions hochfeldverschoben, aber nicht so weit wie in Diol **1**, was ein weiterer Hinweis für den (dynamischen) Wettbewerb zwischen der Chloridbindung und intramolekularen H-Brücken sein könnte. Hinweise zu H-Brücken wurden auch mit Hilfe von ATR-IR Messungen erhalten. Im Vergleich der Spektren des Kryptaten und des Kryptanden kann die erwartete Verschiebung der Harnstoff-Carbonylbande zu niedrigeren Wellenzahlen (von 1700 bis 1660 cm⁻¹)^[22] beobachtet werden (Abbildung 2d, beispielhaft für [Cl⁻⊂*o*-Me₂-ur-C2]PPh₄⁺). Mit den leeren Kryptanden in Händen war es uns möglich, die Bindungskonstanten für verschiedene Anionen zu bestimmen, nämlich Chlorid, Bromid, Iodid und Nitrat (mit PPh₄⁺ oder NMe₄⁺ als Gegenion). Die Verwendung von Fluorid wurde ausgeschlossen, da die Zugabe von Fluorid zur Deprotonierung der Harnstoffgruppen führen kann.^[23] Wir führten die Titration von *o*-Me₂-ur-C2 mit Chlorid im Lösungsgemisch Chloroform/DMSO (5:1) aus, um einen direkten Vergleich zwischen Assoziationskonstanten und Selbstassemblierungsreaktion zu erhalten. Wir erhielten eine Bindungskonstante (*K*_a) von 286 ± 23 M⁻¹. Mit der Konzentration, die für die Selbstassemblierungsreaktion verwendet wird (9 mM), bedeutet dies, dass ca. 55% des Komplexes gebildet wird (laut Bindsim auf supramolecular.org^[24]), was mit der beobachteten isolierten Ausbeute von 55% des [Cl⁻⊂*o*-Me₂-ur-C2]PPh₄⁺ korreliert.

Aufgrund von Löslichkeitslimitationen wurden vergleichende Titrations aller Kryptanden mit verschiedenen Anionen in reinem DMSO durchgeführt, obwohl dieses Lösungsmittel aufgrund seiner hohen Dielektrizitätskonstante ($\epsilon = 47$)^[25] sehr konkurrierend ist. Dies sollte beachtet werden, wenn die hier aufgeführten *K*_a Werte mit verwandten Studien (meist in weniger konkurrierendem Medium ausgeführt) verglichen werden. Wenn man die Bindungskonstanten in Betracht zieht, die für verschiedene Halogenidionen und dem Wirt *o*-Me₂-ur-C2 erhalten wur-

den, zeigt sich eine moderate Selektivität für Chlorid (Tabelle 1). Die *K*_a Werte, die für *o*-Me₂-ur-C2 und seine größeren Analoga *o*-Me₂-ur-C3 und *o*-Me₂-ur-C4 erhalten wurden, nehmen mit aufsteigender Anzahl an Methylengruppen ab, was auf eine ideale Passfähigkeit zwischen *o*-Me₂-ur-C2 und dem Chloridion hinweist und/oder auf die entropischen Kosten, die mit dem Verlängern der aliphatischen Abstandshalter zum Orthoester-Brückenkopf einhergehen.

Um den Orthoester-Brückenkopf zur Erlangung einer höheren Bindungsstärke strategisch zu nutzen, synthetisierten wir Kryptand *o*-H₂-ur-C4, der auf Orthoformiat (R=H) basiert und in dem sich zusätzliche H-Brücken zwischen dem Anion und dem invertierten Brückenkopf ausbilden können.^[21b,26] Da wir eine geringfügig höhere Bindungsaffinität für diesen Wirt beobachten konnten, allerdings keine Verschiebung des ¹H-NMR Signals von Orthoformiat während der Titration mit TPPCl, liegt der Schluss nahe, dass dieser geringe Unterschied (Faktor 2) durch strukturelle Unterschiede zwischen Orthoacetat- und Orthoformiat-Käfigen^[18] bedingt ist, aber nicht durch der erhoffte *in/in*-Bindung des Chloridions. In allen hier beschriebenen Fällen verhindert die Konkurrenz mit intramolekularen H-Brücken^[27] (und das konkurrierende Lösungsmittel) die Beobachtung höherer Bindungskonstanten. In diesem Kontext muss beachtet werden, dass moderate Bindungskonstanten oft ausreichend oder sogar vorteilhaft für den Membrantransport von Anionen sind.^[27,28]

Um den kleinstmöglichen Kryptanden für die Bindung des Chloridions zu finden, synthetisierten wir auch ein Diol mit einer C1 Kette (**S9**) zusätzlich zu den Diolen **1**, **2** und **3**. Mit unseren bestehenden Selbstassemblierungsbedingungen und dem C1 Diol **S9** konnten wir die Entstehung des entsprechenden Kryptaten nicht beobachten. Als wir eine Mischung aus **S9** und **1** verwendeten, konnten wir allerdings interessanterweise die Bildung von zwei Kryptaten mit

Tabelle 1: Bindungsaffinitäten des Orthoester-Kryptanden *o*-Me₂-ur-C2 zu Cl⁻, Br⁻, I⁻ und NO₃⁻ Salzen und der Kryptanden *o*-Me₂-ur-C3, *o*-Me₂-ur-C4 und *o*-H₂-ur-C4 zum Cl⁻ Salz (*K*_a Werte in CDCl₃/DMSO-d₆ (5:1) oder DMSO-d₆ mit bis zu 10% Wassergehalt bei 298 K).

Wirt	<i>K</i> _a [M ⁻¹] für Gäste			
	Cl ⁻ [a]	Br ⁻ [a]	I ⁻ [a]	NO ₃ ⁻ [b]
<i>o</i> -Me ₂ -ur-C2 (in 5:1 CDCl ₃ /DMSO-d ₆)	286 ± 23 ^[d]	n.b.	n.b.	n.b.
<i>o</i> -Me ₂ -ur-C2 (in DMSO-d ₆)	37 ± 9 ^[c]	16 ± 1 ^[d]	10 ± 1 ^[d]	8.6 ± 0.3 ^[d]
<i>o</i> -Me ₂ -ur-C3 (in DMSO-d ₆)	27 ± 1 ^[d]	n.b.	n.b.	n.b.
<i>o</i> -Me ₂ -ur-C4 (in DMSO-d ₆)	17 ± 1 ^[d]	n.b.	n.b.	n.b.
<i>o</i> -H ₂ -ur-C4 (in DMSO-d ₆)	32.0 ± 0.4 ^[d]	n.b.	n.b.	n.b.

[a] Zugegeben als Tetraphenylphosphoniumsalz. [b] Zugegeben als Tetramethylammoniumsalz. [c] *K*_a bestimmt als Triplikat; dieser Fehler bezieht sich auf das 95% Konfidenzintervall. [d] Fehler bezogen auf Güte des Fits erzeugt mit Hilfe von Bindfit auf supramolecular.org.^[24] n.b. = nicht bestimmt.

unterschiedlichen Größen ($[\text{Cl}^- \text{C}o\text{-Me}_2\text{-ur-(C1)}_2\text{C2}]\text{PPh}_4^+$, $[\text{Cl}^- \text{C}o\text{-Me}_2\text{-ur-C1(C2)}_2]\text{PPh}_4^+$) mittels hochaufgelöster ESI-Massenspektrometrie beobachten. Daraus schließen wir, dass der kleinstmögliche für das starke Binden eines Chloridtemplats fähige Kryptat aus zwei kurzen C1 Diolen und einem längeren C2 Diol besteht ($[\text{Cl}^- \text{C}o\text{-Me}_2\text{-ur-(C1)}_2\text{C2}]\text{PPh}_4^+$). Als wir eine Mischung aus **1** und **2** verwendeten, konnten wir alle vier möglichen Kryptaten ($[\text{Cl}^- \text{C}o\text{-Me}_2\text{-ur-C2}]\text{PPh}_4^+$, $[\text{Cl}^- \text{C}o\text{-Me}_2\text{-ur-(C2)}_2\text{C3}]\text{PPh}_4^+$, $[\text{Cl}^- \text{C}o\text{-Me}_2\text{-ur-C2(C3)}_2]\text{PPh}_4^+$, $[\text{Cl}^- \text{C}o\text{-Me}_2\text{-ur-C3}]\text{PPh}_4^+$) beobachten. Tandem-Massenspektrometrie (ESI-MS/MS)^[29] ermöglichte uns die Untersuchung von solchen heteroleptischen Kryptanden und der dazugehörigen Chloridkomplexe ohne sie aus Reaktionsmischungen isolieren zu müssen. Dazu wurde in der Gasphase jedes Startion der sechs Kryptaten mit schrittweise erhöhten Kollisionsenergien versetzt, was zuerst zu der Freisetzung des Chloridions (Abnahme des Kryptats, grüne Kurve in Abbildung 4) und Zunahme des Kryptanden (blaue Kurve in Abbildung 4) führte und anschließend zur Zersetzung des Kryptanden durch Bindungsbruch (rote Kurve in Abbildung 4; erst Harnstoff, dann Orthoester).

Duale Selbstassemblierung von Anion- und Kation-Kryptaten

Nachdem wir die Chlorid-templierten Kryptanden isolieren und untersuchen konnten, fragten wir uns ob CsCl als ein "Ionpaar-Templat" in Experimenten eingesetzt werden kann mit dem Ziel, gleichzeitig Wirte für das Kation und das Anion mit der gleichen dynamisch kovalenten Reaktion zu synthetisieren. Dafür versetzten wir eine Lösung aus Diol **1**

Abbildung 4. Verhältnis von Kryptaten, Kryptanden und Zersetzungsprodukten in Abhängigkeit der angelegten Spannung durch Elektrospray-Ionisierungs-kollisionsinduzierte Dissoziations-Massenspektrometrie (ESI-CID-MS) Messungen. Nach Isolation des Produktpeaks führte Erhöhung der Spannung zur Freisetzung des Chloridions (Abnahme des Kryptats, grüne Kurve) und Entstehung des Kryptanden (blaue Kurve) und anschließend zur Kryptandzersetzung (rote Kurve). Das Verhältnis wurde durch relative Intensitäten der entsprechenden Massenpeaks bestimmt. Kollisionsenergie ist durch den Schwerpunktsrahmen (E_{com}) in Abhängigkeit der Masse des Kollisionsgases (N_2) und des Startions gegeben. Die Linien dienen lediglich dem besseren Erkennen der Trends.

und Triethylenglykol (**TEG**) mit Trimethylorthoacetat, CsCl und 2,3,4,5,6-Pentafluorothiophenol als mildem Säurekatalysator (Abbildung 5a). Nach nur 18 Stunden offenbarte das $^1\text{H-NMR}$ Spektrum die vollständige Umsetzung des Orthoesters, verbunden mit dem Auftauchen der charakteristischen Signale für die erwarteten Orthoester-Kryptate. Ähnlich wie bei der zuvor genannten Prozedur wurde das reine Produkt in guter Ausbeute (59%) nach dem Quenchen der Austauschreaktion mit Triethylamin und dem Ausfällen mit Diethylether erhalten. Wie erwartet stellt das $^1\text{H-NMR}$ Spektrum dieses Materials die Summe der Spektren der einzelnen Kryptate $[\text{Cl}^- \text{C}o\text{-Me}_2\text{-ur-C2}]\text{PPh}_4^+$ und $[\text{Cs}^+ \text{C}o\text{-Me}_2\text{-2.2.2}]\text{BArF}^-$ dar (Abbildung 5b). Das gleiche "additive Spektrum" wurde mit Hilfe von ATR-IR erhalten (Abbildungen S38 und S39).

Um die Bindung der Wirte an die zwei Gastionen zu untersuchen wurden zusätzliche Mengen CsCl zugefügt und sowohl $^1\text{H-}$ als auch $^{133}\text{Cs-NMR}$ Spektren aufgenommen. Die $^1\text{H-NMR}$ Spektren zeigen eine eindeutige Verschiebung der Signale, die der Harnstoffgruppen zugehörig sind, wohingegen die anderen Signale nicht betroffen sind (Abbildung S40a). Wir erklären dieses Ergebnis damit, dass DMSO effektiver mit Cs^+ konkurriert als um das Binden des Cl^- , was mit vorherigen Beobachtungen einhergeht.^[30] Nichtsdestotrotz zeigt eine $^{133}\text{Cs-NMR}$ ^[31] Titration eine deutliche Verschiebung des Signals in Richtung der Referenz (CsCl als externer Standard in DMSO-d_6), was bestätigt, dass Cs^+ gebunden ist, allerdings nur schwach (Abbildung 5c). Die Beschaffenheit der Probe wurde zusätzlich mit Hilfe von hochaufgelösten ESI-MS Messungen bestätigt. Im positiven Modus wurde nur der positivgeladene Teil des Ionenpaar-Rezeptors $[\text{Cs}^+ \text{C}o\text{-Me}_2\text{-2.2.2}]$ detektiert, wohingegen im negativen Modus nur $[\text{Cl}^- \text{C}o\text{-Me}_2\text{-ur-C2}]$ zu sehen war. Keine größeren Komplexe oder gemischte Kryptate mit zwei verschiedenen Diolen wurden gefunden (Abbildung 5d).

Als nächstes versuchten wir das CsCl aus diesem ungewöhnlichen dualen Ionenpaar-Rezeptor^[32] zu entfernen. Nachdem wir mit verschiedenen Methoden keinen Erfolg hatten (z.B. Waschen mit MeOH oder einer Lösung aus NaOH in D_2O) fanden wir heraus, dass wiederholtes Waschen des Niederschlags mit D_2O die Menge an Salz reduziert, sodass nur Reste an Cs^+ im $^{133}\text{Cs-NMR}$ sichtbar waren (Abbildung S33). Um weitere Einblicke in den Prozess der Kryptatbildung zu erlangen, entschieden wir uns dafür, absichtlich den Templateffekt des CsCl zu unterdrücken, indem wir reines Dimethylsulfoxid als stark konkurrierendes Lösungsmittel verwendeten (Abbildungen S35 und S36). Während die $^1\text{H-NMR}$ Spektroskopie einen erfolgreichen Orthoesteraustausch andeutete, konnten keine Signale der zwei erwarteten Kryptaten in ESI-MS detektiert werden. Aus diesem Ergebnis schließen wir, dass die Cs^+ und Cl^- Ionen in der Tat gemeinsam handeln um die Selbstassemblierungsreaktion voranzutreiben.

Um tiefere Einblicke in die Triebkraft hinter der Entstehung der einzelnen Kryptaten zu erlangen, führten wir die Selbstassemblierungsreaktion mit unterstöchiometrischen Mengen an Trimethylorthoacetat (2.1 Äquiv.) durch, so dass die Diole **TEG** und **1** um den Orthoester konkurrieren

Abbildung 5. a) Cäsiumchlorid-templierte Coassemblierung von zwei Orthoester-Kryptaten. Reaktionsbedingungen: 45 μmol Cäsiumchlorid, 189 μmol Trimethylorthoacetat, 135 μmol Triethylglykol, 135 μmol Diol 1 und 45 μmol 2,3,4,5,6-Pentafluorothiophenol in $\text{CDCl}_3/\text{DMSO-d}_6$ Mischung (MS: Molekularsieb). Reaktionszeit: 18 Stunden. b) ^1H -NMR-Spektren des Produkts nach Ausfällen mit Diethylether (oben), $[\text{Cl}^-@o\text{-Me}_2\text{-ur-C2}]\text{PPh}_4^+$ (Mitte) und $[\text{Cs}^+@o\text{-Me}_2\text{-2.2.2}]\text{BARF}^-$ (unten). c) ^{133}Cs -NMR Spektren von $[\text{Cl}^-@o\text{-Me}_2\text{-ur-C2}][\text{Cs}^+@o\text{-Me}_2\text{-2.2.2}]$ und Zugabe von bis zu fünf Äquivalenten CsCl . d) Hochaufgelöste Elektrospray-Massenspektren. Oben: positiver Modus. Hauptpeaks gehören zum Cs^+ Ion und $[\text{Cs}^+@o\text{-Me}_2\text{-2.2.2}]$. Einsatz: oben: experimentelles und unten: berechnetes Isotopenmuster von $[\text{Cs}^+@o\text{-Me}_2\text{-2.2.2}]$. Unten: negativer Modus. Hauptpeak gehört zu $[\text{Cl}^-@o\text{-Me}_2\text{-ur-C2}]$. Einsatz: oben: experimentelles und unten: berechnetes Isotopenmuster von $[\text{Cl}^-@o\text{-Me}_2\text{-ur-C2}]$.

müssen. In diesem Experiment beobachteten wir immer noch das Entstehen der beiden Kryptate, aber nicht mehr in einem 1:1 Verhältnis. Im nicht-kompetitiven Experiment entstehen die Kryptate $[\text{Cl}^-@o\text{-Me}_2\text{-ur-C2}]$ und $[\text{Cs}^+@o\text{-Me}_2\text{-2.2.2}]$ ungefähr in einem 1:1 Verhältnis (quant. ^{133}C -NMR Spektroskopie). Allerdings bilden sich die Kryptate bei der Verwendung von nur der Hälfte an Orthoester ungefähr in einem 2:1 Verhältnis, was nahelegt, dass die Entstehung des Chlorid-Kryptaten leicht bevorzugt ist. Zusätzlich führten wir die Selbstassemblierung der jeweiligen Kryptate getrennt durch, unter der Verwendung von CsCl als Quelle für entweder das Cs^+ oder Cl^- Ion (zuvor wurden diese beiden Ionen mit schwach koordinierenden Gegenionen BARF^- , beziehungsweise PPh_4^+ ergänzt). Interessanterweise wurde die Substanz $[\text{Cl}^-@o\text{-Me}_2\text{-ur-C2}]\text{Cs}^+$ auf diese Weise in einer Ausbeute von 42% erhalten (Kapitel 5.6 in den Hintergrundinformationen), wohingegen nur Spuren von $[\text{Cs}^+@o\text{-Me}_2\text{-2.2.2}]\text{Cl}^-$ detektiert wurden, in dem Versuch, diese Substanz mit Hilfe von CsCl zu erhalten (Kapitel 5.7 in den Hintergrundinformationen). Wir schließen aus diesen drei Experimenten, dass das Entstehen des Chlorid-Kryptaten in diesem Lösungsmittelgemisch ($\text{CDCl}_3/\text{DMSO-d}_6$ 5:1) thermodynamisch bevorzugt ist und die Haupttriebkraft in diesen Mischexperimenten beiträgt. Im Kontrast dazu bildet sich das Cäsium-Kryptat $[\text{Cs}^+@o\text{-Me}_2\text{-2.2.2}]$ nur

im dualen Assemblierungsexperiment als eine Konsequenz der Entstehung von $[\text{Cl}^-@o\text{-Me}_2\text{-ur-C2}]$, und der Chlorid-Kryptat kann als großes, schwach koordinierendes Anion, das den Cs^+ -Templateffekt verstärkt, angesehen werden. Während das supramolekulare Binden von Anionen generell als schwieriger als das Binden von Kationen angesehen wird, entspricht unsere CsCl -getriebene duale Wirt-Selbstassemblierung einem Fall, wo das Gegenteil zutrifft (zumindest in $\text{CDCl}_3/\text{DMSO-d}_6$ 5:1).

Zusammenfassung

Wir berichten Selbstassemblierungen von makrobicyklischen Wirten für einfache Anionen basierend auf dem Harnstoff-Motiv und Orthoester-Brückenköpfen. Die Kryptanden und Kryptate zeigen komplexe intramolekulare H-Brücken-Gleichgewichte, die für viele multivalenten Anionrezeptoren und -transporter relevant sein dürften. Unser Selbstassemblierungsansatz ermöglicht leichten Zugang zu (Mischungen aus) heteroleptischen Wirt-Gast Komplexen, die dank Tandem-Massenspektrometrie in der Gasphase ohne Notwendigkeit der Isolierung untersucht werden können. Nach der Etablierung von Anionen- und Kationentemplierten Orthoester-Wirten versuchten wir diese beiden

Systeme in einem Topf zu kombinieren und konnten in der Tat eine duale Selbstassemblierung mit CsCl in der Rolle als "Ionenpaar-Templat" realisieren. Zukünftige Arbeiten werden sich auf wasserlöslichere Bausteine für Membrantransport- und Freilassungsstudien fokussieren.

Danksagung

Diese Arbeit wurde durch die Europäische Union (ERCStg 802428 "SUPRANET") und die Deutsche Forschungsgemeinschaft (Emmy-Noether Förderung DE1830/2-1) unterstützt. O.S. ist dankbar für ein Promotionsstipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD). C.M.J. und M.H. danken für den Zugang zur High Performance Computing Facility der University of Nottingham. Wir danken den anonymen Gutachtern für das Vorschlagen wertvoller Folge-Experimente, insbesondere um die relative Größenordnung des Cs⁺- und Cl⁻-basierten Templateffekts besser zu verstehen. Open Access Veröffentlichung ermöglicht und organisiert durch Projekt DEAL.

Interessenkonflikt

Die Autoren erklären, dass keine Interessenkonflikte vorliegen.

Erklärung zur Datenverfügbarkeit

Die Daten, die die Ergebnisse dieser Studie unterstützen, sind auf supramolecular.org frei zugänglich unter <http://app.supramolecular.org/bindfit/view/442e7e14-12ab-4beb-81fb-0c5b3837e0ef> und Figshare <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.19086995>.

Stichwörter: Chloridbindung · Ionenpaare · Molekulare Dynamik · Selbstassemblierung · Wirt-Gast Chemie

- [1] a) H. E. Simmons, C. H. Park, *J. Am. Chem. Soc.* **1968**, *90*, 2428–2429; b) C. H. Park, H. E. Simmons, *J. Am. Chem. Soc.* **1968**, *90*, 2429–2431; c) C. H. Park, H. E. Simmons, *J. Am. Chem. Soc.* **1968**, *90*, 2431–2432; d) J. Lehn, E. Sonveaux, A. K. Willard, *J. Am. Chem. Soc.* **1978**, *100*, 4914–4916; e) F. P. Schmidtchen, M. Berger, *Chem. Rev.* **1997**, *97*, 1609–1646.
- [2] a) S. O. Kang, J. M. Llinares, V. W. Day, K. Bowman-James, *Chem. Soc. Rev.* **2010**, *39*, 3980–4003; b) P. Ballester, *Chem. Soc. Rev.* **2010**, *39*, 3810–3830; c) U. Manna, G. Das, *Coord. Chem. Rev.* **2021**, *427*, 213547; d) J. Zhao, D. Yang, X. J. Yang, B. Wu, *Coord. Chem. Rev.* **2019**, *378*, 415–444; e) M. Delecluse, C. Colomban, B. Chatelet, S. Chevallier-Michaud, D. Moraleda, J. P. Dutasta, A. Martinez, *J. Org. Chem.* **2020**, *85*, 4706–4711; f) H. A. Fargher, N. Lau, H. C. Richardson, P. H. Y. Cheong, M. M. Haley, M. D. Pluth, D. W. Johnson, *J. Am. Chem. Soc.* **2020**, *142*, 8243–8251; g) M. J. Langton, S. W. Robinson, I. Marques, V. Félix, P. D. Beer, *Nat. Chem.* **2014**, *6*, 1039–1043; h) C. J. Serpell, A. Y. Park, C. V. Robinson, P. D. Beer, *Chem. Commun.* **2021**, *57*, 101–104; i) C. L. Deng, J. P. Bard, J. A. Lohrman, J. E. Barker, L. N. Zakharov, D. W. Johnson, M. M. Haley, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2019**, *58*, 3934–3938; *Angew. Chem.* **2019**, *131*, 3974–3978.
- [3] a) L. K. Macreadie, A. M. Gilchrist, D. A. McNaughton, W. G. Ryder, M. Fares, P. A. Gale, *Chem* **2022**, *8*, 46–118; b) L. Chen, S. N. Berry, X. Wu, E. N. W. Howe, P. A. Gale, *Chem* **2020**, *6*, 61–141; c) P. A. Gale, E. N. W. Howe, X. Wu, *Chem* **2016**, *1*, 351–422; d) N. Busschaert, C. Caltagirone, W. Van Rossom, P. A. Gale, *Chem. Rev.* **2015**, *115*, 8038–8155; e) N. H. Evans, P. D. Beer, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2014**, *53*, 11716–11754; *Angew. Chem.* **2014**, *126*, 11908–11948.
- [4] a) R. Hein, P. D. Beer, J. J. Davis, *Chem. Rev.* **2020**, *120*, 1888–1935; b) P. A. Gale, C. Caltagirone, *Chem. Soc. Rev.* **2015**, *44*, 4212–4227; c) W. Chen, C. Guo, Q. He, X. Chi, V. M. Lynch, Z. Zhang, J. Su, H. Tian, J. L. Sessler, *J. Am. Chem. Soc.* **2019**, *141*, 14798–14806; d) A.-F. Li, J.-H. Wang, F. Wang, Y.-B. Jiang, *Chem. Soc. Rev.* **2010**, *39*, 3595–3596; e) P. D. Beer, P. A. Gale, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2001**, *40*, 486–516; *Angew. Chem.* **2001**, *113*, 502–532; f) J. Bartl, L. Reinke, M. Koch, S. Kubik, *Chem. Commun.* **2020**, *56*, 10457–10460; g) D. P. Farrell, A. L. Sargent, W. E. Allen, *Supramol. Chem.* **2016**, *28*, 45–52; h) D. A. McNaughton, M. Fares, G. Picci, P. A. Gale, C. Caltagirone, *Coord. Chem. Rev.* **2021**, *427*, 213573; i) C. L. Vonnegut, A. M. Shonkwiler, L. N. Zakharov, M. M. Haley, D. W. Johnson, *Chem. Commun.* **2016**, *52*, 9506–9509; j) C. G. Collins, E. M. Peck, P. J. Kramer, B. D. Smith, *Chem. Sci.* **2013**, *4*, 2557–2563; k) C. F. Chow, P. Y. Ho, C.-B. Gong, *Analyst* **2014**, *139*, 4256–4263.
- [5] a) X. Wu, E. N. W. Howe, P. A. Gale, *Acc. Chem. Res.* **2018**, *51*, 1870–1879; b) X. Wu, A. M. Gilchrist, P. A. Gale, *Chem* **2020**, *6*, 1296–1309; c) A. Vargas Jentzsch, A. Hennig, J. Marreda, S. Matile, *Acc. Chem. Res.* **2013**, *46*, 2791–2800; d) M. J. Spooner, H. Li, I. Marques, P. M. R. Costa, X. Wu, E. N. W. Howe, N. Busschaert, S. J. Moore, M. E. Light, D. N. Sheppard, V. Félix, P. A. Gale, *Chem. Sci.* **2019**, *10*, 1976–1985; e) I. Carreira-Barral, M. Mielczarek, D. Alonso-Carrillo, V. Capurro, V. Soto-Cerrato, R. Pérez-Tomás, E. Caci, M. García-Valverde, R. Quesada, *Chem. Commun.* **2020**, *56*, 3218–3221; f) G. Picci, I. Carreira-Barral, D. Alonso-Carrillo, D. Sanz-González, P. Fernández-López, M. García-Valverde, C. Caltagirone, R. Quesada, *Supramol. Chem.* **2020**, *32*, 112–118; g) G. Grauwels, H. Valkenier, A. P. Davis, I. Jabin, K. Bartik, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2019**, *58*, 6921–6925; *Angew. Chem.* **2019**, *131*, 6995–6999; h) C. M. Dias, H. Li, H. Valkenier, L. E. Karagiannidis, P. A. Gale, D. N. Sheppard, A. P. Davis, *Org. Biomol. Chem.* **2018**, *16*, 1083–1087; i) X. Wu, L. W. Judd, E. N. W. Howe, A. M. Withecombe, V. Soto-Cerrato, H. Li, N. Busschaert, H. Valkenier, R. Pérez-Tomás, D. N. Sheppard, Y. B. Jiang, A. P. Davis, P. A. Gale, *Chem* **2016**, *1*, 127–146; j) H. Valkenier, O. Akrawi, P. Jurček, K. Sleziaková, T. Lízal, K. Bartik, V. Šindelář, *Chem* **2019**, *5*, 429–444; k) L. Martínez-Crespo, L. Halgreen, M. Soares, I. Marques, V. Félix, H. Valkenier, *Org. Biomol. Chem.* **2021**, *19*, 8324–8337.
- [6] a) X. Ji, R. T. Wu, L. Long, C. Guo, N. M. Khashab, F. Huang, J. L. Sessler, *J. Am. Chem. Soc.* **2018**, *140*, 2777–2780; b) M. T. Albelda, J. C. Frías, E. García-España, H. J. Schneider, *Chem. Soc. Rev.* **2012**, *41*, 3859–3877; c) D. Zhang, T. K. Ronson, J. Mosquera, A. Martinez, J. R. Nitschke, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2018**, *57*, 3717–3721; *Angew. Chem.* **2018**, *130*, 3779–3783; d) W. Liu, A. G. Oliver, B. D. Smith, *J. Org. Chem.* **2019**, *84*, 4050–4057; e) R. B. P. Elmes, K. K. Y. Yuen, K. A. Jolliffe, *Chem. Eur. J.* **2014**, *20*, 7373–7380; f) A. Thevenet, A. Miljkovic, S. La Cognata, C. Marie, C. Tamain, N. Boubals, C. Mangano, V. Amendola, P. Guilbaud, *Dalton Trans.* **2021**, *50*, 1620–1630; g) C. Jia, B. Wu, S. Li, X. Huang, Q. Zhao, Q. S. Li, X. J. Yang, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2011**, *50*, 486–490; *Angew. Chem.* **2011**, *123*, 506–510.

- [7] a) P. A. Gale, J. T. Davis, R. Quesada, *Chem. Soc. Rev.* **2017**, *46*, 2497–2519; b) J. T. Davis, P. A. Gale, R. Quesada, *Chem. Soc. Rev.* **2020**, *49*, 6056–6086; c) S. H. Park, S. H. Park, E. N. W. Howe, J. Y. Hyun, L. J. Chen, I. Hwang, G. Vargas-Zuñiga, N. Busschaert, P. A. Gale, J. L. Sessler, I. Shin, *Chem* **2019**, *5*, 2079–2098; d) H. Li, H. Valkenier, A. G. Thorne, C. M. Dias, J. A. Cooper, M. Kieffer, N. Busschaert, P. A. Gale, D. N. Sheppard, A. P. Davis, *Chem. Sci.* **2019**, *10*, 9663–9672; e) N. Busschaert, S. H. Park, K. H. Baek, Y. P. Choi, J. Park, E. N. W. Howe, J. R. Hiscock, L. E. Karagiannidis, I. Marques, V. Félix, W. Namkung, J. L. Sessler, P. A. Gale, I. Shin, *Nat. Chem.* **2017**, *9*, 667–675; f) S. K. Ko, S. K. Kim, A. Share, V. M. Lynch, J. Park, W. Namkung, W. Van Rossom, N. Busschaert, P. A. Gale, J. L. Sessler, I. Shin, *Nat. Chem.* **2014**, *6*, 885–892; g) N. Akhtar, O. Biswas, D. Manna, *Chem. Commun.* **2020**, *56*, 14137–14153; h) L. A. Marchetti, L. K. Kumawat, N. Mao, J. C. Stephens, R. B. P. Elmes, *Chem* **2019**, *5*, 1398–1485; i) L. Tapia, I. Alfonso, J. Solà, *Org. Biomol. Chem.* **2021**, *19*, 9527–9540; j) A. Roy, P. Talukdar, *ChemBioChem* **2021**, *22*, 2925–2940; k) J. Yang, G. Yu, J. L. Sessler, I. Shin, P. A. Gale, F. Huang, *Chem* **2021**, *7*, 3256–3291.
- [8] a) Y. Liu, W. Zhao, C.-H. Chen, A. H. Flood, *Science* **2019**, *365*, 159–161; b) F. C. Parks, E. G. Sheetz, S. R. Stutsman, A. Lutolli, S. Debnath, K. Raghavachari, A. H. Flood, *J. Am. Chem. Soc.* **2022**, *144*, 1274–1287.
- [9] a) C. T. McTernan, T. K. Ronson, J. R. Nitschke, *J. Am. Chem. Soc.* **2021**, *143*, 664–670; b) M. Kieffer, R. A. Bilbeisi, J. D. Thoburn, J. K. Clegg, J. R. Nitschke, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2020**, *59*, 11369–11373; *Angew. Chem.* **2020**, *132*, 11465–11469; c) Z. Lu, T. K. Ronson, J. R. Nitschke, *Chem. Sci.* **2020**, *11*, 1097–1101; d) S. Wang, Z. Huang, A. Li, Y. Zhao, W. Zuo, Y. Li, H. Miao, J. Ma, W. Sun, X. Wang, L. Cao, B. Wu, C. Jia, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2021**, *60*, 9573–9579; *Angew. Chem.* **2021**, *133*, 9659–9665; e) S. J. Allison, J. Bryk, C. J. Clemett, R. A. Faulkner, M. Ginger, H. B. S. Griffiths, J. Harmer, P. J. Owen-Lynch, E. Pinder, H. Wurdak, R. M. Phillips, C. R. Rice, *Nat. Commun.* **2021**, *12*, 3898; f) R. Andrews, S. Begum, C. J. Clemett, R. A. Faulkner, M. L. Ginger, J. Harmer, M. Molinari, G. M. B. Parkes, Z. M. H. Qureshi, C. R. Rice, M. D. Ward, H. M. Williams, P. B. Wilson, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2020**, *59*, 20480–20484; *Angew. Chem.* **2020**, *132*, 20660–20664.
- [10] a) W. Zhang, Y. Feng, B. Li, D. Yang, L. Hou, W. Zhao, X. J. Yang, B. Wu, *Chem. Eur. J.* **2022**, *28*, e20210367; b) J. Fu, B. Zheng, H. Zhang, Y. Zhao, D. Zhang, W. Zhang, X. J. Yang, B. Wu, *Chem. Commun.* **2020**, *56*, 2475–2478; c) W. Zhang, D. Yang, J. Zhao, L. Hou, J. L. Sessler, X. J. Yang, B. Wu, *J. Am. Chem. Soc.* **2018**, *140*, 5248–5256; d) X. Bai, C. Jia, Y. Zhao, D. Yang, S. C. Wang, A. Li, Y. T. Chan, Y. Y. Wang, X. J. Yang, B. Wu, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2018**, *57*, 1851–1855; *Angew. Chem.* **2018**, *130*, 1869–1873; e) D. Yang, J. Zhao, L. Yu, X. Lin, W. Zhang, H. Ma, A. Gogoll, Z. Zhang, Y. Wang, X. J. Yang, B. Wu, *J. Am. Chem. Soc.* **2017**, *139*, 5946–5951; f) D. Yang, J. Zhao, Y. Zhao, Y. Lei, L. Cao, X. J. Yang, M. Davi, N. De Sousa Amadeu, C. Janiak, Z. Zhang, Y. Y. Wang, B. Wu, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2015**, *54*, 8658–8661; *Angew. Chem.* **2015**, *127*, 8782–8785; g) B. Wu, F. Cui, Y. Lei, S. Li, N. De Sousa Amadeu, C. Janiak, Y. J. Lin, L. H. Weng, Y. Y. Wang, X. J. Yang, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2013**, *52*, 5096–5100; *Angew. Chem.* **2013**, *125*, 5200–5204.
- [11] a) Z. Rodriguez-Docampo, E. Eugenieva-Ilieva, C. Reyheller, A. M. Belenguer, S. Kubik, S. Otto, *Chem. Commun.* **2011**, *47*, 9798–9800; b) S. Otto, S. Kubik, *J. Am. Chem. Soc.* **2003**, *125*, 7804–7805.
- [12] a) H. Xie, T. J. Finnegan, V. W. Liyana Gunawardana, R. Z. Pavlović, C. E. Moore, J. D. Badjić, *J. Am. Chem. Soc.* **2021**, *143*, 3874–3880; b) E. A. Katayev, G. D. Pantos, M. D. Reshetova, V. N. Khrustalev, V. M. Lynch, Y. A. Ustynyuk, J. L. Sessler, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2005**, *44*, 7386–7390; *Angew. Chem.* **2005**, *117*, 7552–7556; c) S. R. Beeren, J. K. M. Sanders, *J. Am. Chem. Soc.* **2011**, *133*, 3804–3807.
- [13] a) L. Tapia, Y. Pérez, M. Bolte, J. Casas, J. Solà, R. Quesada, I. Alfonso, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2019**, *58*, 12465–12468; *Angew. Chem.* **2019**, *131*, 12595–12598; b) H. Fernández-Caro, I. Lostalé-Seijo, M. Martínez-Calvo, J. Mosquera, J. L. Mascareñas, J. Montenegro, *Chem. Sci.* **2019**, *10*, 8930–8938; c) X. Chi, W. Cen, J. A. Queenan, L. Long, V. M. Lynch, N. M. Khashab, J. L. Sessler, *J. Am. Chem. Soc.* **2019**, *141*, 6468–6472; d) M. Fares, X. Wu, D. Ramesh, W. Lewis, P. A. Keller, E. N. W. Howe, R. Pérez-Tomás, P. A. Gale, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2020**, *59*, 17614–17621; *Angew. Chem.* **2020**, *132*, 17767–17774; e) A. Kerckhoffs, Z. Bo, S. E. Penty, F. Duarte, M. J. Langton, *Org. Biomol. Chem.* **2021**, *19*, 9058–9067; f) S. J. Wezenberg, L.-J. Chen, J. E. Bos, B. L. Feringa, E. N. W. Howe, X. Wu, M. A. Siegler, P. A. Gale, *J. Am. Chem. Soc.* **2022**, *144*, 331–338; g) Y. Eygeris, M. Gupta, J. Kim, G. Sahay, *Acc. Chem. Res.* **2022**, *55*, 2–12.
- [14] a) C. Jia, W. Zuo, D. Zhang, X. J. Yang, B. Wu, *Chem. Commun.* **2016**, *52*, 9614–9627; b) V. Blažek Bregović, N. Basarić, K. Mlinarić-Majerski, *Coord. Chem. Rev.* **2015**, *295*, 80–124; c) J. Zhao, D. Yang, Y. Zhao, L. Cao, Z. Zhang, X. J. Yang, B. Wu, *Dalton Trans.* **2016**, *45*, 7360–7365; d) N. Busschaert, P. A. Gale, C. J. E. Haynes, M. E. Light, S. J. Moore, C. C. Tong, T. Davis, W. A. Harrell, *Chem. Commun.* **2010**, *46*, 6252–6254; e) A. Basu, G. Das, *J. Org. Chem.* **2014**, *79*, 2647–2656.
- [15] a) A. Herrmann, *Chem. Soc. Rev.* **2014**, *43*, 1899–1933; b) Y. Jin, C. Yu, R. J. Denman, W. Zhang, *Chem. Soc. Rev.* **2013**, *42*, 6634–6654; c) Y. Jin, Q. Wang, P. Taynton, W. Zhang, *Acc. Chem. Res.* **2014**, *47*, 1575–1586; d) J. Li, P. Nowak, S. Otto, *J. Am. Chem. Soc.* **2013**, *135*, 9222–9239; e) P. T. Corbett, J. Leclaire, L. Vial, K. R. West, J. Wietor, J. K. M. Sanders, S. Otto, *Chem. Rev.* **2006**, *106*, 3652–3711; f) S. J. Rowan, S. J. Cantrill, G. R. L. Cousins, J. K. M. Sanders, J. F. Stoddart, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2002**, *41*, 898–952; *Angew. Chem.* **2002**, *114*, 938–993; g) J. F. Reuther, S. D. Dahlhauser, E. V. Anslyn, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2019**, *58*, 74–85; *Angew. Chem.* **2019**, *131*, 76–88; h) E. Moulin, G. Cormos, N. Gousspone, *Chem. Soc. Rev.* **2012**, *41*, 1031–1049; i) *Dynamic Covalent Chemistry: Principles, Reactions, and Applications* (Hrsg.: W. Zhang, Y. Jin), Wiley-VCH, Weinheim, **2018**.
- [16] a) R. C. Brachvogel, M. von Delius, *Chem. Sci.* **2015**, *6*, 1399–1403; b) R. C. Brachvogel, M. von Delius, *Eur. J. Org. Chem.* **2016**, 3662–3670.
- [17] a) R. C. Brachvogel, F. Hampel, M. von Delius, *Nat. Commun.* **2015**, *6*, 7129; b) O. Shyshov, R. C. Brachvogel, T. Bachmann, R. Srikantharajah, D. Segets, F. Hampel, R. Puchta, M. von Delius, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2017**, *56*, 776–781; *Angew. Chem.* **2017**, *129*, 794–799.
- [18] H. Löw, E. Mena-Osteritz, M. von Delius, *Chem. Sci.* **2018**, *9*, 4785–4793.
- [19] a) J. Zhou, L. Rao, G. Yu, T. R. Cook, X. Chen, F. Huang, *Chem. Soc. Rev.* **2021**, *50*, 2839–2891; b) J. Zhou, G. Yu, F. Huang, *Chem. Soc. Rev.* **2017**, *46*, 7021–7053; c) D. A. Uhlenheuer, K. Petkau, L. Brunsfeld, *Chem. Soc. Rev.* **2010**, *39*, 2817–2826; d) G. Gasparini, E. K. Bang, J. Montenegro, S. Matile, *Chem. Commun.* **2015**, *51*, 10389–10402.
- [20] L. H. Perruchoud, A. Hadzovic, X. Zhang, *Chem. Eur. J.* **2015**, *21*, 8711–8715.
- [21] a) X. Wang, O. Shyshov, M. Hanževački, C. M. Jäger, M. von Delius, *J. Am. Chem. Soc.* **2019**, *141*, 8868–8876; b) H. Löw, E. Mena-Osteritz, K. M. Mullen, C. M. Jäger, M. von Delius, *ChemPlusChem* **2020**, *85*, 1008–1012.
- [22] A. M. Rijs, E. R. Kay, D. A. Leigh, W. J. Buma, *J. Phys. Chem. A* **2011**, *115*, 9669–9675.

- [23] G. Jakab, C. Tancon, Z. Zhang, K. M. Lippert, P. R. Schreiner, *Org. Lett.* **2012**, *14*, 1724–1727.
- [24] a) P. Thordarson, *Chem. Soc. Rev.* **2011**, *40*, 1305–1323; b) D. Brynn Hibbert, P. Thordarson, *Chem. Commun.* **2016**, *52*, 12792–12805.
- [25] R. A. Hovermale, P. G. Sears, *J. Phys. Chem.* **1956**, *60*, 1579–1580.
- [26] H. Löw, E. Mena-Osteritz, M. von Delius, *Chem. Commun.* **2019**, *55*, 11434–11437.
- [27] C. J. E. Haynes, N. Busschaert, I. L. Kirby, J. Herniman, M. E. Light, N. J. Wells, I. Marques, V. Félix, P. A. Gale, *Org. Biomol. Chem.* **2014**, *12*, 62–72.
- [28] a) S. J. Moore, C. J. E. Haynes, J. González, J. L. Sutton, S. J. Brooks, M. E. Light, J. Herniman, G. J. Langley, V. Soto-Cerrato, R. Pérez-Tomás, I. Marques, P. J. Costa, V. Félix, P. A. Gale, *Chem. Sci.* **2013**, *4*, 103–117; b) S. J. Edwards, H. Valkenier, N. Busschaert, P. A. Gale, A. P. Davis, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2015**, *54*, 4592–4596; *Angew. Chem.* **2015**, *127*, 4675–4679.
- [29] a) M. B. Minameyer, Y. Xu, S. Frühwald, A. Görling, M. von Delius, T. Drewello, *Chem. Eur. J.* **2020**, *26*, 8729–8741; b) Z. Qi, T. Heinrich, S. Moorthy, C. A. Schalley, *Chem. Soc. Rev.* **2015**, *44*, 515–531.
- [30] R.-C. Brachvogel, H. Maid, M. von Delius, *Int. J. Mol. Sci.* **2015**, *16*, 20641–20656.
- [31] D. Zhang, T. K. Ronson, J. L. Greenfield, T. Brotin, P. Bertaault, E. Leónce, J. L. Zhu, L. Xu, J. R. Nitschke, *J. Am. Chem. Soc.* **2019**, *141*, 8339–8345.
- [32] a) M. Cametti, M. Nissinen, A. Dalla Cort, L. Mandolini, K. Rissanen, *J. Am. Chem. Soc.* **2005**, *127*, 3831–3837; b) Q. He, G. I. Vargas-Zúñiga, S. H. Kim, S. K. Kim, J. L. Sessler, *Chem. Rev.* **2019**, *119*, 9753–9835; c) S. K. Kim, J. L. Sessler, *Chem. Soc. Rev.* **2010**, *39*, 3784–3809; d) A. J. McConnell, P. D. Beer, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2012**, *51*, 5052–5061; *Angew. Chem.* **2012**, *124*, 5138–5148; e) A. J. McConnell, A. Docker, P. D. Beer, *ChemPlusChem* **2020**, *85*, 1824–1841; f) J. H. Yang, V. M. Lynch, J. L. Sessler, S. K. Kim, *Supramol. Chem.* **2019**, *31*, 203–210; g) R. C. Knighton, P. D. Beer, *Org. Chem. Front.* **2021**, *8*, 2468–2472; h) Y. C. Tse, A. Docker, Z. Zhang, P. D. Beer, *Chem. Commun.* **2021**, *57*, 4950–4953; i) Z. Kokan, M. J. Chmielewski, *J. Am. Chem. Soc.* **2018**, *140*, 16010–16014.

Manuskript erhalten: 2. Februar 2022

Akzeptierte Fassung online: 5. April 2022

Endgültige Fassung online: 12. Mai 2022